

DOI 10.24412/2686-7702-2023-3-69-80

Хо Ши Мин и Россия (К 100-летию первого прибытия Хо Ши Мина в нашу страну 30 июня 1923 года)

Е.В. Кобелев

Аннотация. В статье рассказывается о знаковом событии в российско-вьетнамских отношениях – открытии 30 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге бронзового памятника вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину по случаю 100-летия со дня его первого прибытия в Россию. Благодаря Хо Ши Мину российско-вьетнамские отношения с самого начала приобрели характер «отношений особой солидарности». Автор раскрывает особенности личности Хо Ши Мина и его идеологии. Прежде всего, это исторический оптимизм, абсолютная вера в победу правого дела – свободы и независимости Вьетнама, а также человечность и редкостная скромность. Он обладал поистине безграничным авторитетом среди своего народа, но это не был культ личности. Автор делает вывод, что Хо Ши Мин глубоко изучил практический опыт Октябрьской революции и это позволило ему в руководстве вьетнамской революцией найти путь, наиболее точно отвечающий особенностям политического развития Вьетнама и национального менталитета.

Хо Ши Мин стал инициатором создания в мае 1941 г. Вьетминя – Национального фронта независимости. Именно под флагами Вьетминя в августе 1945 г. в течение 12 дней во Вьетнаме победила народно-демократическая революция – одна из самых бескровных революций в мировой истории.

Автор показывает значение учёбы и политической деятельности Хо Ши Мина попеременно то в России, то в Китае в 1923–1940 гг., и в последующем роль двух социалистических держав в победе вьетнамского народа в борьбе против колонизаторов за независимость. Поэтому Хо Ши Мин, по словам автора, тяжело переживал происходившее на его глазах неуклонное ухудшение советско-китайских отношений в 1950–1960 гг. Это отразилось, в частности, и в его политическом завещании.

Показано, что за годы, предшествовавшие победе Августовской революции во Вьетнаме, Хо Ши Ми прожил в России шесть лет, а затем неоднократно был нашим гостем в качестве президента Демократической Республики Вьетнам. По мнению автора, именно Хо Ши Ми заложил «фундамент братской дружбы» между народами наших стран и до конца своих дней делал всё возможное, чтобы она развивалась и крепла.

Ключевые слова: Вьетнам, Россия, Хо Ши Мин, история, память, дружба.

Автор: Кобелев Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-1980-3239. E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FMSF-2022-0001 «Политическое и экономическое развитие Вьетнама и его место в региональном и международном сотрудничестве»).

Для цитирования: Кобелев Е.В. Хо Ши Мин и Россия (К 100-летию первого прибытия Хо Ши Мина в нашу страну 30 июня 1923 года) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 3. С. 69–80. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-69-80

Ho Chi Minh and Russia

(On the 100th anniversary of Ho Chi Minh’s first arrival to our country on June 30, 1923)

E.V. Kobelev

Annotation. The essay tells about a landmark event in Russian-Vietnamese relations – the opening of a bronze monument to the leader of the Vietnamese people Ho Chi Minh on June 30, 2023 in St. Petersburg on the occasion of the 100th anniversary of his first arrival in Russia. Thanks to Ho Chi Minh, Russian-Vietnamese relations from the very beginning acquired the character of “relationships of special solidarity”. The author reveals the personality traits of Ho Chi Minh and his ideology. First of all, it is historical optimism and absolute faith in the victory of a just cause – the freedom and independence of Vietnam, as well as humanity and rare modesty. He had truly unlimited authority among his people, but it was not a cult of personality.

The author concludes that Ho Chi Minh deeply studied the practical experience of the October Revolution, which allowed him to blaze a path in leading the Vietnamese revolution that most closely corresponded to the peculiarities of the political development of Vietnam and the national mentality.

Ho Chi Minh initiated the strategy of a united front of national liberation. The Viet Minh Front, created by him in May 1941, was open to all Vietnamese patriots, regardless of their class and social affiliation. It was under the flags of the Viet Minh that the August Revolution of 1945, one of the most bloodless revolutions in world history, won.

The author shows the significance of Ho Chi Minh’s political activity alternately in Russia and China in 1923–1940, and then the decisive role of the two socialist powers in the victorious end of the long-term war of Resistance of the Vietnamese people against the colonialists. Therefore, Ho Chi Minh, according to the author, had a hard time with the steady deterioration of Soviet-Chinese relations in 1950–1960. This was reflected, in particular, in his Political Testament.

The essay shows that in the years preceding the victory of the August Revolution in Vietnam, Ho Chi Minh spent more than six years in the USSR. After becoming the President of the DRV, he also repeatedly visited the Soviet Union. It is no coincidence that he was called both in Vietnam and in Russia a man who “laid the foundation of fraternal friendship” between the peoples of our countries and contributed in every possible way to its development and strengthening.

Keywords: Vietnam, Russia, Ho Chi Minh, history, memory, friendship.

Author: *Kobelev Evgeniy V.*, PhD (History), Leading Researcher of the Center for Vietnam and ASEAN Studies, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1980-3239. E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

Support. The article was prepared within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (project No. FMSF-2022-0001 “Political and economic development of Vietnam and its place in regional and international cooperation”).

For citation: Kobelev E.V. (2023). Kho Shi Min i Rossiya (K 100-letiyu pervogo pribytiya Kho Shi Mina v nashu stranu 30 iyunya 1923 goda) [Ho Chi Minh and Russia (On the 100th anniversary of Ho Chi Minh's first arrival to our country on June 30, 1923)]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 3: 69–80. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-69-80

30 июня 2023 г. исполнилось 100 лет с того дня, когда Хо Ши Мин (Нгуен Ай Куок) впервые прибыл в Советскую Россию. В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) хранится довольно содержательное досье основных документов и публикаций, связанных с первым пребыванием Нгуен Ай Куока в СССР в 1923–1924 гг. Досье начинается с важного документа – «проходного свидетельства», выданного представительством Советской России в Германии «фотографу Чан Вангу, уроженцу Индокитая», который на советском пароходе «Карл Либкнехт» прибыл из Гамбурга в Петроград. На этом документе – фото молодого Хо Ши Мина и стоит штамп советской пограничной охраны, на котором ясно видна дата его прибытия – 30 июня 1923 г.

В 1958–1960 гг. мне посчастливилось оказаться в составе первой группы советских студентов во Вьетнаме и учиться на историко-филологическом факультете Ханойского университета. А в 1964–1967 гг. я работал в Ханое в качестве корреспондента ТАСС. В течение этих 5 лет мне довелось много раз видеть Хо Ши Мина и слушать его выступления [Кобелев 2022].

Вернувшись на родину, я задался целью написать книгу об этом необыкновенном человеке. Но не обычную политическую биографию, а большое научно-публицистическое произведение. В 1979 г. в известной серии «Жизнь замечательных людей», созданной ещё в 1930 г. Максимом Горьким, вышла написанная мной 360-страничная книга «Хо Ши Мин». В 1983 г. по просьбе читателей она была переиздана, и общий тираж составил 200 тыс. экземпляров. В последующем она трижды – в 1985, 1990, 2010 гг. – была издана на вьетнамском языке, дважды – в 1990 и 1995 гг. – на английском языке. Кроме того, она была издана также в Болгарии, Монголии, Лаосе, Казахстане.

Собирая в конце 1970-х гг. материалы для этой книги, я, естественно, внимательно изучил московскую прессу 1923–1924 гг. И вот какая получилась картина основных событий первого пребывания Хо Ши Мина в Москве:

– В октябре 1923 г. он становится сотрудником Восточного отдела Исполкома Коминтерна. Сегодня об этом можно узнать, ознакомившись с содержанием мемориальной доски на стене старинного здания на улице Моховой, где в те годы располагались руководящие органы Коминтерна.

– 12 октября 1923 г. в Москве открылась Международная крестьянская конференция, в которой принял участие Нгуен Ай Куок. В своём выступлении он акцентировал внимание на том, что крестьянство Индокитая «угнетено вдвойне – как крестьяне вообще и как крестьяне колониальной страны». По окончании конференции Нгуен Ай Куок был избран от азиатских стран в руководящий орган Крестьянского Интернационала.

– В декабре в московском журнале «Огонёк» появляется очерк репортёра журнала О. Мандельштама «Нгуен Ай Куок. В гостях у коминтернщика» с фотографией молодого Хо Ши Мина. В очерке привлекают внимание провидческие слова О. Мандельштама: «Врождённым тактом и деликатностью дышал весь облик Нгуен Ай Куока... Он дышит культурой, не европейской культурой, быть может, культурой будущего...» [Россияне о Хо Ши Мине...].

– В один из дней 22–25 января 1924 г. Нгуен Ай Куок участвует в траурной процессии прощания с В.И. Лениным в Колонном зале Дома Союзов.

– 27 января «Правда» публикует статью Нгуен Ай Куока «Ленин и колониальные народы».

– 30 апреля «Правда» публикует первомайское обращение Международного крестьянского союза, среди подписавших его – представитель Индокитая Нгуен Ай Куок.

– В конце мая он участвует в церемонии передачи знамени Парижской коммуны коммунистам Москвы на Красной площади.

– В июне участвует в самом важном для него политическом мероприятии – V Конгрессе Коминтерна, где трижды выступает с речами: в прениях по докладу о деятельности Исполкома Коминтерна, в комиссии по национально-колониальному вопросу и в комиссии по аграрному вопросу.

– Он был в Москве первым и единственным представителем далёкой французской колонии, поэтому его приглашали на все международные форумы – а они шли один за другим – III Конгресс Профинтерна, I конференция Международной организации помощи борцам революции (МОПР), IV Конгресс Коммунистического интернационала молодёжи и даже Международный конгресс женщин.

В этой связи можно сделать вывод, что после приезда Нгуен Ай Куока – Хо Ши Мина в Россию российско-вьетнамские отношения в его лице приобрели характер, как принято говорить сегодня во Вьетнаме, «quan hệ đoàn kết đặc biệt» – «отношений особой солидарности».

– 29 июля в московской «Рабочей газете» появляется портрет Нгуен Ай Куока, написанный ставшим впоследствии известным художником-графиком А.М. Родченко.

– Наконец, в российском Госфильмофонде автору удалось обнаружить совершенно неожиданные кадры кинохроники: в один из летних дней 1924 г. участники народных гуляний на Воробьёвых горах в Москве подбрасывают вверх на руках молодого азиата. И оказывается, что это «представитель Индокитая», который через два десятка лет станет известен во Вьетнаме и во всём мире как Хо Ши Мин.

После пребывания в Советской России Хо Ши Мин поставил перед собой задачу направления в Москву вьетнамской патриотической молодёжи, чтобы готовить кадры для будущей революции. В статье, опубликованной в парижской газете «La vie ouvrière», Хо Ши Мин писал: «Большевики не ограничились платоническими речами, принятием гуманных резолюций об угнетённых народах, а учат эти угнетённые народы тому, как надо бороться. Они помогают им морально и материально... Революционная Россия, ни на минуту не задумываясь, пришла на помощь народам, которые она уже самым примером своей победоносной революции пробудила от летаргического сна...»¹ [Кобелев 2010].

В 1927–1939 гг. десятки вьетнамских революционеров, благодаря Хо Ши Мину, учились в Москве в различных политических учебных заведениях и овладевали наукой национально-освободительной борьбы. Среди них можно назвать имена таких выдающихся борцов за независимость Вьетнама как Чан Фу, Ле Хонг Фонг, Нгуен Тхи Минь Кхай, Нгуен Кхань Тоан, Чан Ван Зяу и многих других.

¹ Hồ Chí Minh. Toàn tập, các bài năm, 1924. (In Vietnamese).

Илл. Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин) среди делегатов 5-го конгресса Коминтерна (сидит первый слева).

Источник: <https://ru-daihoi13.dangcongsan.vn/cifri-i-fakti/ispolnilos-rovno-110-let-s-momenta-otbitiya-ho-shi-mina-za-granicu-1718>

Особенности личности и идеологии Хо Ши Мина

Образ Хо Ши Мина и характер его политической деятельности весьма многогранны. Когда он стал президентом независимого Вьетнама, очень многие политические деятели выделяли какую-либо особенно примечательную черту его незаурядной личности. «После первых же встреч с Хо Ши Мином, – вспоминал «комиссар Франции» в Северном Вьетнаме в 1945–1946 гг. Жан Сентени, – я вынес впечатление, что этот аскет, лицо которого выдавало ум, энергию, мудрость и проницательность, был человеком незаурядным и что ему суждено в скором времени выдвинуться на авансцену азиатской политики... Достоинно сожаления, что Франция недооценила этого человека, не сумела понять его значение и те силы, которые он представлял»² [Кобелев 2010].

Индира Ганди называла Хо Ши Мина «великим и негибким, хотя и мягким руководителем», Родней Арисменди (Уругвай) – «символом коммунистической мудрости в Азии». Сальвадор Альенде на вопрос журналиста «Какие три достоинства политических деятелей Вы хотели бы иметь?», не раздумывая, ответил: «Цельность, человечность и величественную скромность Хо Ши Мина»³.

И, наконец, совсем недавнее признание, да ещё со стороны крупного французского политического деятеля после посещения им скромной резиденции вьетнамского президента.

² Jean Sainteny. Histoire d'une paix manquée (Indochine, 1945–1947). Paris, 1953. P. 164, 166. (In French).

³ Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. Hà Nội, 1990. Tr. 175. (In Vietnamese).

«Умиротворение и аскетизм исходили от рабочего места господина Хо Ши Мина, позволяя ощутить трудовой энтузиазм, спокойствие, твёрдость, решимость служить планам государства» – такую запись оставил премьер-министр Франции Эдуар Филип в ноябре 2018 г. в памятной книге резиденции Президента Хо Ши Мина в Ханое⁴.

Практически все биографы Хо Ши Мина особое внимание уделяют анализу двух наиболее примечательных особенностей его личности и идеологии. Первая – это исторический оптимизм и абсолютная вера в победу правого дела – свободы и независимости Вьетнама, за что он боролся всю свою жизнь. Чувство оптимизма он старался ежечасно вселять в сердца своих соратников, всех вьетнамцев. Я был свидетелем выступления Хо Ши Мина по радио 16 июля 1966 г. с обращением к народу по случаю очередной годовщины подписания Женевских соглашений. Над Ханоем еще стлался дым от пожарниц после налёта армады американских истребителей-бомбардировщиков на вьетнамскую столицу. И вот что сказал Хо Ши Мин в эти трудные для страны часы: «Война, быть может, продлится ещё пять, десять, двадцать лет или даже дольше. Ханой, Хайфон и другие города и промышленные предприятия могут быть разрушены. Однако вьетнамский народ не запугать. Нет ничего дороже независимости и свободы! Придёт день победы, и наш народ восстановит свою родину, сделает её ещё величественнее и прекраснее»⁵.

Его слова «Нет ничего дороже независимости и свободы!» стали крылатыми, они вдохновляли вьетнамских бойцов в самые трудные годы войны. Прошло после этого обращения не так уж много лет, и мир стал свидетелем, что пророческие слова Хо Ши Мина сбылись. Вьетнамский народ победил агрессоров, воссоединил свою родину, добился выдающихся успехов в экономическом развитии и сегодня день за днём действительно делает свою родину «всё более величественной и прекрасной».

И вторая его примечательная черта – это, говоря словами Сальвадора Альенде, «человечность и величественная скромность». Он обладал огромным, поистине безграничным авторитетом среди своего народа – авторитетом вождя нации, но это не был так называемый культ личности. Поэтому его во Вьетнаме всегда называли по-семейному «Бак Хо – Дядя Хо», а зачастую просто «Бак – Дядя», и все понимали, что речь идёт именно о Хо Ши Мине.

Уроки Октябрьской революции и идеология Хо Ши Мина

Период эмиграции Хо Ши Мина с 1923 по 1940 г. стал переломным в его становлении как революционного вождя. Именно в эти годы Хо Ши Мин несколько раз побывал в Советской России, где набирал силы процесс строительства социализма, и в охваченном революционным брожением Китае. В одной из своих статей он так охарактеризовал эти годы своей жизни: «Таким образом, я изучил в определённой мере опыт партийного строительства, когда был в СССР, ...опыт борьбы против колонизаторов и феодалов, когда был в Китае»⁶.

⁴ Stéphane Courtois. “Hồ Chí Minh đã lập ra một chế độ toàn trị”. URL: <http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190519-stephane-courtois-ho-chi-minh-che-do-toan-tri> (дата обращения: 18.08.2019). (In Vietnamese).

⁵ Hồ Chí Minh. Vì độc lập, vì chủ nghĩa xã hội. Hà Nội, 1970. Tr. 282. (In Vietnamese).

⁶ Hồ Chí Minh. Tuyển tập, tập 2. Hà Nội, 1980. Tr. 467. (In Vietnamese).

И это позволило ему в дальнейшем найти такой путь в руководстве вьетнамской революцией, который учитывал особенности политического развития Вьетнама и национального менталитета. Сегодня можно с полным правом констатировать, что именно благодаря Хо Ши Мину руководимой им партии удалось избежать наиболее роковых ошибок большевиков, которые наложили негативный отпечаток на их деятельность и развитие социалистической революции в СССР.

Октябрьская революция стала первой в мировой истории попыткой построения государства рабочих и крестьян, поэтому ошибок и просчётов, подчас очень серьёзных, трудно было избежать. Так, по мнению ряда историков, большим просчётом большевиков было то, что они отказались от всякого сотрудничества с другими социалистическими партиями – меньшевиками, левыми и правыми социалистами-революционерами, а затем даже объявили их более опасными врагами для дела революции, нежели монархисты и буржуазные партии.

Не менее серьёзной ошибкой стала политика большевиков в отношении религии и её служителей, особенно гонения против православной церкви, которая до революции занимала господствующие позиции в российском обществе. Провозгласив формально свободу вероисповедания, большевики одновременно обрушили жестокие репрессии на служителей православной церкви и верующих.

Наконец, не поддающиеся оценке тяжёлые морально-политические последствия имела для борьбы за победу социалистической революции так называемая акция «революционного возмездия» – внесудебная казнь в 1918 г. находившихся под арестом на Урале бывшего царя Николая II и его семьи. Эта жестокая акция сплотила контрреволюционные силы, вызвала широкое международное осуждение и надолго осложнила положение большевиков как внутри страны, так и на международной арене.

Как показали дальнейшие события, именно эти три фактора явились одними из главных причин того, что разразившаяся в России гражданская война приобрела крайне ожесточённый, кровопролитный характер и продолжалась долгих три года. Гражданская война не только нанесла огромный ущерб экономике страны, вызвав невиданную разруху, но и привела к колоссальным человеческим жертвам. С учётом того, что в таких войнах погибают, как правило, лучшие представители нации, причём с обеих воюющих сторон, был резко подорван интеллектуально-моральный генофонд как российского народа в целом, так и будущего социалистического государства.

В 1980–1990-е гг. эти «ошибки» большевиков, особенно две последние, были весьма эффективно использованы в информационно-пропагандистской войне доморощенных либералов и их западных учителей и спонсоров против КПСС и советской власти, завершившейся в 1991 г. трагическим распадом великой державы – Советского Союза.

Идеология Хо Ши Мина очень современна – в ней нет крайностей: национальное примирение и согласие, по возможности ненасильственные методы, компромисс на основе учёта интересов не только большинства, но и меньшинства – именно такая политическая позиция была квинтэссенцией его идеологии [Кобелев 2010]. Рассмотрим политику Хо Ши Мина в контексте трёх вышеперечисленных аспектов, в отношении которых большевиками были допущены серьёзные ошибки.

Первое. Являясь руководителем Коммунистической партии Индокитая, Хо Ши Мин вместе с тем умел привлечь на сторону революции представителей самых широких слоёв

населения, в том числе – буржуазно-феодалных кругов. Многие из них примкнули к революции прежде всего под воздействием личности Хо Ши Мина, в котором увидели надежду на будущее национальное освобождение и обретение независимости страны.

Именно эти качества позволили Хо Ши Мину стать инициатором создания в мае 1941 г. Национального фронта освобождения Вьетнама, которому он же придумал звучное, короткое как выстрел, название – Вьетминь. Фронт имел большую притягательную силу, очень быстро стал массовым, и именно под его флагами в 1945 г. победила Августовская революция.

Второе. Одним из основных положений программы Вьетминя являлась свобода вероисповедания. После победы революции Компартия Вьетнама сохраняла доброе отношение к представителям различных религий: так, священнослужители и верующие основных представленных во Вьетнаме конфессий – буддисты, католики, протестанты могли быть приняты в партию, а члены партии, в свою очередь, могли стать верующими.

Если проводить аналогии с СССР, там православная церковь с первых же лет после победы Октябрьской революции подвергалась массовым гонениям и репрессиям. Только с началом Великой Отечественной войны, когда судьба страны висела на волоске, советское руководство во главе со Сталиным принципиально изменило в лучшую сторону отношение к церкви, в результате чего священнослужители и сама церковь в целом получили возможность внести и внесли большой вклад в дело мобилизации народа на борьбу с фашистским врагом.

И, наконец, *третье* – отношение революции к монарху. В августе 1945 г. революционное правительство во главе с Хо Ши Мином предложило императору династии Нгуенов Бао Даю добровольно отречься от престола. После отречения Бао Дай под своим юношеским именем Винь Тхюи стал обычным гражданином Демократической Республики Вьетнам. Более того, Хо Ши Мин даже предложил ему пост Верховного советника революционного правительства, на что Бао Дай с радостью согласился, так как, зная историю революций в Англии, Франции и России, естественно, страшился совсем другой участи.

Интересно, что в те дни Бао Дай ещё не знал, кто такой Хо Ши Мин. О том, что это известный всем вьетнамским патриотам Нгуен Ай Куок, он впервые услышал от председателя революционного комитета провинции Тхыатхиен – Хюэ Тон Куанг Фиега, который сказал ему следующее: «Только такой великий революционер как Нгуен Ай Куок мог стать автором этой оригинальной идеи. Временное революционное правительство приглашает гражданина Винь Тхюи стать Верховным советником правительства и предлагает срочно организовать его прибытие в Ханой»⁷.

Неоднозначную оценку вызывают сегодня у современных историков две важнейшие акции советской власти – ленинская Новая экономическая политика (НЭП) и сплошная коллективизация сельского хозяйства. Политика НЭПа, как известно, сыграла роль «волшебной палочки», в короткие сроки подняв из руин экономику страны. Поэтому многие историки рассматривают НЭП как сугубо положительное явление, открывавшее перед молодым советским государством реальную возможность быстрого экономического подъёма

⁷ Ly Nhan Phan Thu Lang, *Giai thoai vas u that ve Bao Dai, Vua cuoi cung Trieu Nguyen, Th. Ho Chi Minh*, 2007. Tr. 155. (In Vietnamese).

и демократического развития. И, соответственно, ими решительно осуждается сталинский «великий перелом», который положил конец политике НЭПа.

В этой связи сегодня принято ссылаться на современный пример Китая и Вьетнама, которые, взяв за основу главный принцип НЭПа – создание рыночной экономики, успешно строят рыночный социализм с национальной спецификой. Но, к сожалению, при этом игнорируется тот очевидный факт, что в России, в условиях ещё не окрепшего механизма рабоче-крестьянской власти и враждебного капиталистического окружения, в которых тогда находилось молодое советское государство, НЭП вполне мог привести к реставрации капитализма, причём в самой его дикой, олигархической форме, что и произошло после распада СССР в первой половине 1990-х гг.

Что касается коллективизации сельского хозяйства, то, по широко распространённому мнению, одним из её самых пагубных последствий стало уничтожение как социальной группы наиболее работающей, рачительной, умелой части российского крестьянства, что нанесло серьёзный ущерб продуктивности аграрной отрасли России. С этим трудно спорить, но при этом нельзя забывать и о том, что именно колхозный строй все четыре года Великой Отечественной войны бесперебойно обеспечивал фронт и тыл необходимым продовольствием, и это позволило советскому народу выстоять и победить мощного врага. Вряд ли крестьяне-единоличники были бы в состоянии выполнить эту гигантскую задачу.

Трагическая страница истории советской власти – «красный террор» времён гражданской войны и, особенно, массовые репрессии в период сталинизма. Если «красный террор» послереволюционных лет может быть оправдан необходимостью защиты завоеваний революции от классового врага, то массовые репрессии 1937–1938 гг. – это прямой результат внутрипартийной борьбы, борьбы за власть в партии и стране. К акциям массовых репрессий следует отнести и противоправное решение, принятое сталинским руководством в период Великой Отечественной войны, об отправке в ссылку целых народов – чеченцев, ингушей, крымских татар по обвинению в том, что многие их представители сотрудничали с гитлеровским режимом.

Все эти репрессии, как и следовало ожидать, драматически аукнулись для советской власти в конце 1980-х гг. – в период перестройки. Хотя после сталинизма уже была «хрущёвская оттепель», хотя было брежневское процветание Советского Союза, тем не менее антисоциалистические силы на массовых митингах целенаправленно клеймили КПСС за сталинские репрессии и с помощью этой нехитрой казуистики успешно вербовали себе сторонников, особенно среди молодёжи, не искушённой в многоликости исторического развития советского государства.

Одной из самых сильных и притягательных сторон советской власти было, говоря высоким слогом, подлинное искусство политико-идеологического воспитания масс. Советский народ последовательно воспитывался в духе патриотизма и беззаветной преданности своей социалистической Родине. Вспомним, что именно молодёжь, родившаяся после Октябрьской революции и воспитанная советской властью, стала ядром армии и тыла в годы Великой Отечественной войны и обеспечила историческую победу советского народа над фашизмом.

Несмотря на имевшиеся, подчас весьма серьёзные извращения принципов социализма, советское общество, вне всяких сомнений, было гуманным обществом, обществом социальной справедливости. В обоснование этого утверждения можно вспомнить о том, что

тогда было бесплатное образование и здравоохранение, можно вспомнить, какие светлые, добрые фильмы выпускались на экраны, какие радостные, задорные песни пели советские люди.

В ноябре 2017 г. в Ханое состоялась международная конференция, посвящённая 100-летию Великой Октябрьской революции. Я был приглашён на эту конференцию и выступил с докладом на вьетнамском языке, в котором изложил вышеприведённые тезисы, сопоставив политику большевиков и Хо Ши Мина. Доклад был встречен вьетнамскими участниками с нескрываемым интересом, а затем передан по центральному телевидению Вьетнама.

Советский Союз – Китай – Вьетнам

Отец Хо Ши Мина был верным сторонником конфуцианской патриотической партии и в этом же духе воспитывал своего сына. Неслучайно, в 1921 г., находясь во Франции, Хо Ши Мин опубликовал в журнале статью, посвящённую Конфуцию, в которой акцентировал внимание на идее «социального равенства» древнекитайского мыслителя. «Великий святейший Конфуций (за 551 год до Иисуса Христа), – писал молодой Хо Ши Мин, – стал зачинателем идеи всеобщего согласия и теории имущественного равенства людей. Если сформулировать коротко, то святейший говорил: “Основы мирной жизни на этом свете могут произрастать только из основ всеобщего согласия среди людей. Люди не боятся нужды, они боятся только несправедливости”»⁸.

По уровню знания и понимания конфуцианства и Китая Хо Ши Мина во Вьетнаме часто уважительно называли «Trung Quốc thông» – «эрудитом по вопросам Китая». Хо Ши Мин не только владел «мандарином» – пекинским диалектом китайского языка, но и свободно изъяснялся на южно-китайских диалектах. Его перу принадлежит замечательный цикл стихов на ханване (литературном китайском языке) «Тюремный дневник», который в 1950-е гг. вышел в ДРВ отдельной книгой, был переведён на иностранные языки, в том числе на русский, и получил мировую известность. Даже в начальных строках своего политического завещания Хо Ши Мин, говоря о том, что он достиг уже весьма преклонного возраста, отдал дань любимой им древнекитайской поэзии: «Знаменитый поэт Ду Фу, живший в Китае в эпоху Тан, писал: “Издревле и донныне люди, дожившие до семидесяти, – редки”» [Хо Ши Мин 1979: 263].

Почти два десятилетия политической деятельности попеременно то в России, то в Китае, а затем решающая роль двух этих великих социалистических держав в победном завершении многолетней войны Сопротивления вьетнамского народа против колонизаторов вполне естественно сделали Хо Ши Мина убеждённым приверженцем идеи, что только при опоре на эти страны Вьетнам сможет преодолеть все трудности [Кобелев 2010].

После образования КНР в 1949 г. эти державы оказывали ДРВ всемерную поддержку, прежде всего, направляли в Северный Вьетнам тысячи специалистов, чтобы помочь молодой республике быстрее залечить раны войны. Не меньшее значение имела в те годы и согласованная политико-дипломатическая поддержка ДРВ со стороны СССР и КНР

⁸ Цит. по: “Hoi ky cua Vu Ky, Bac Ho viet di chuc”. Ha Noi, 2008. Tr. 58. (In Vietnamese).

в обстановке, когда в Вашингтоне вынашивались планы превращения Южного Вьетнама в колонию нового типа и увековечения раздела Вьетнама на две части.

Именно из-под пера Хо Ши Мина в статье по случаю 50-летия Октябрьской революции впервые появилась на свет весьма важная идейно-политическая формула: «Вьетнамский народ никогда не забудет, что его победы неотделимы от огромной помощи Советского Союза, Китайской Народной Республики и других братских социалистических стран, от активной поддержки прогрессивных народов всего мира» [Хо Ши Мин 1990: 208].

Начавшееся в конце 1950-х гг. идейно-политическое противоборство между СССР и КНР поставило Хо Ши Мина перед весьма трудно разрешимой дилеммой, так как каждая из сторон стремилась заставить Ханой занять выгодную для неё позицию. Однако, несмотря на оказываемое давление, Хо Ши Мин до конца оставался верен своему жизненному кредо. «Как человек, всю жизнь служивший революции, – написал он в своём политическом завещании, – чем больше я горжусь ростом международного коммунистического движения, тем больнее переживаю существующий разлад между братскими партиями! Я надеюсь, что наша партия не пожалеет усилий, чтобы внести действенный вклад в дело восстановления сплочённости братских партий на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, руководствуясь разумом и чувством» [Хо Ши Мин 1979: 265].

Заключение

Хо Ши Мин, один из первых вьетнамцев, получивших возможность побывать в России, на всю жизнь сохранил чувство сердечной дружбы к нашему народу. Неслучайно в далёком 1950 г., в самый разгар первой войны Соппротивления, он выступил с инициативой создания Общества вьетнамо-советской дружбы и предложил возглавить его своему ближайшему соратнику Тон Дык Тхангу⁹. Сегодня это – Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД), которое вносит весомый вклад в укрепление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, связывающих ныне Российскую Федерацию и Социалистическую Республику Вьетнам.

В России, как и в бывшем Советском Союзе, по-прежнему свято чтут память о Хо Ши Мине. Изданы сборники его избранных статей и речей, сборники воспоминаний российских дипломатов, журналистов, писателей, имевших счастье общаться с вождём вьетнамского народа. Ежегодно 19 мая, в день его рождения, москвичи возлагают цветы к памятнику на площади Хо Ши Мина. О важных вехах его жизни рассказывают мемориальные доски, открытые во Владивостоке и Ульяновске. В Санкт-Петербургском университете создан и успешно действует Институт Хо Ши Мина. В последние годы в Институте стало традицией проводить международные конференции, посвящённые годовщинам первого прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина) в Петроград 30 июня 1923 г. Так, были отмечены 90-летие, 95-летие, а в этом году мы отмечаем 100-летие этого исторического события. Участники традиционной конференции, посвящённой этой дате, в своих выступлениях

⁹ Тон Дык Тханг (1888–1980) – выдающийся деятель вьетнамского национально-освободительного движения. В 1919 г. в ходе восстания моряков французских военных кораблей, принимавших участие в интервенции против Советской России, поднял красный флаг на крейсере «Вальдек-Руссо», стоявшем на рейде Одессы, и после подавления восстания французскими властями 17 лет провел в концлагере на острове Пуло-Кондор. С 1960 г. – вице-президент, а с 1969 г., после кончины Хо Ши Мина, президент Демократической Республики Вьетнам.

высказывали уверенность, что в условиях сегодняшней турбулентности международной обстановки, когда враждебные силы всячески стремятся вбить клин в отношения между нашими странами, незабываемый образ Хо Ши Мина является надёжным залогом того, что попытки наших врагов останутся безуспешными.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Духовное наследие Хо Ши Мина и современность. СПб, 2015.

Кобелев Е.В. 65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания. М.: ИКСА РАН, 2022. DOI 10.48647/IFES.2022.68.12.002

Кобелев Е.В. Международная научная конференция «Наследие Хо Ши Мина в современную эпоху» (Ханой, 10–13 мая 2010 г.) // Доклады ИДВ РАН 2010. М.: ИДВ РАН, 2011. С. 152–171.

Кобелев Евгений. Хо Ши Мин. М.: Молодая гвардия, 1979.

Россияне о Хо Ши Мине. Воспоминания. М.: Куна, 2010.

Хо Ши Мин. Избранное. Воспоминания о Хо Ши Мине. М.: Издательство политической литературы, 1990.

Хо Ши Мин. Избранное. М.: Прогресс, 1979.

REFERENCES

Dukhovnoye naslediyе Kho Shi Mina i sovremennost' [The spiritual heritage of Ho Chi Minh and modernity]. Sankt-Peterburg, 2015. (In Russian).

Kobelev E.V. (2022). 65 let vmeste s V'yetnamom. Vospominaniya [65 years with Vietnam. Memories]. Moscow: IKSA RAN. (In Russian). DOI 10.48647/IFES.2022.68.12.002

Kobelev E.V. (2011). Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Naslediye Kho Shi Mina v sovremennuyu epokhu» (Khanoy, 10-13 maya 2010 g.) [International scientific conference “The Legacy of Ho Chi Minh in the Modern Era” (Hanoi, May 10–13, 2010)]. Doklady IDV RAN 2010. Moscow: IDV RAN: 152–171. (In Russian).

Kobelev Evgeniy (1979). Kho Shi Min [Ho Chi Minh]. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russian).

Rossiyane o Kho Shi Mine. Vospominaniya [Russians about Ho Chi Minh. Memories]. Moscow: Kuna, 2010. (In Russian).

Ho Chi Minh (1990). Izbrannoye. Vospominaniya o Kho Shi Mine [Favorites. Memories of Ho Chi Minh]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russian).

Ho Chi Minh (1979). Izbrannoye [Favorites]. Moscow: Progress. (In Russian).

* * *

Hồ Chí Minh (1970). Vì độc lập, vì chủ nghĩa xã hội [Ho Chi Minh. For independence, for socialism]. Hanoi. (In Vietnamese).

Поступила в редакцию: 08.09.2023

Принята к публикации: 10.09.2023

Received: 8 September 2023

Accepted: 10 September 2023